

STREOMETRIYA MAVZULARINI GEOGEBRA DASTURIDAN FOYDALANIB O'QITISH

Fozilov D. Sh¹, Zoidov E. Sh².

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Samarqand filiali dotsenti¹,*

Shahrisabz davlat pedagogika instituti 1-kurs magistranti²

davron_fozilov87@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada geometriya faning streometriya bo'limidagi mavzularni axborot-kommunikatsion texnologiyalarni qo'llab o'qitishning afzalliklari bayon qilingan. Geogebra dasturidan foydalanib, fazoviy jismlarni tasviri hamda ularni to'la sirti va hajmini hisoblash ko'rsatib berilgan.

Geometriya fani mavzularini o'qitish jarayonida biz geometrik shakllarni tekislikda chizamiz. Fazoviy jismlar piramida, prizma, silindr va ularning kombinatsiyasidan iborat chizmlarni ham tekislikda chizamiz. Bu jarayonda o'quvchilarni masalalarni tushunishi, ularni anglashi hamda mohiyatini tushunib yetishi uchun geometriya fani mavzularini o'qitish jarayonida axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan, xususan geogebra dasturidan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunda "o'qituvchi-kompyuter" tushunchasi hosil bo'ladi. O'qituvchi geogebra dasturidan foydalanib mavzularni o'qitsa kerakli natijaga erisha oladi. Avvalo, Geogebra dasturi qanday dastur degan savolga javob berishimiz kerak. Geogebra – Geometriya va algebra fanlarida o'qitishning turli darajalarida foydalanish uchun dinamik chizmalar yaratish imkoniyatini beradigan bepul dastur.

Masalaning qo'yilishi. Silindr asosining radiusi r va balandligi H berilgan bo'lsa, uning to'la sirtini hamda hajmini toping. Bu masalani oddiygina qilib, quyidagicha aytishimiz mumkin: Silindirning to'la sirti $S = 2\pi r(r + H)$ formuladan, hajmi esa $V = \pi r^2 H$ formuladan topiladi.

Bu masalani yechimini Geogebra dasturidan foydalanib, o'quvchilarga o'rgatsak o'quvchilarda tasavvur, masalani mohiyati haqidagi tushunchalar hosil bo'ladi. Bunda biz

1. Geogebra dasturini ishga tushiramiz (1-rasm);
2. Dastur interfeysidan foydalanib silindr chizamiz (2 va 3-rasmlar);
3. Silindrni to'la sirtini va hajmini hisoblash dasturini kiritamiz (2 va 3-rasmlar) va dasturni ishga tushirib o'quvchilarga ko'rsatamiz.

1-rasm.

2-rasm.

3-rasm.

Xulosa

Shunday qilib, 2-rasm va 3-rasmlarda silindr hamda uni to'la sirti, hajmi topildi geogebra dasturidan foydalanib, bu rasmlarda ham ko'rinib turibdiki 2-rasmda

silindrning asosini radiusi va balandligining kichik qiymatlarida kichik silindr, asosini radiusi va balandligining katta qiymatlarida katta silindr hosil qilingan. Agar geogebra dasturidan foydalanib, streometriya mavzularini o'qitsak yana ham foydali bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Eshqobulova Ch. O'. Fazoviy jismlarni o'qitishda Geogebra dasturidan foydalanish. "PEDAGOGS" international research journal. Volume-25, Issue-1, 2023. pp. 145-149.
2. Р. А. Зиатдинов. О возможностях использования интерактивной геометрической среды Geogebra 3.0 в учебном процессе. // Материалы 10-й Международной конференции «Системы компьютерной математики и их приложения» (СКМП-2009), СмолГУ, г. Смоленск, 2009, С. 39-40 (PDF, 122 Kb)
3. Р. А. Зиатдинов. Геометрическое моделирование и решение задач проективной геометрии в системе GeoGebra. // Материалы конференции «Молодежь и современные информационные технологии», Томский политехнический университет, г. Томск, 2010, С. 168-170 (PDF, 10.2 Mb).
4. Д. Мартинович, З. Карадаг, Д. Макдугалл (ред.). // Материалы второй Северо-Американской конференции GeoGebra, Университет Торонто, Канада, 2011, (PDF, 2.18 Mb).
5. Р. А. Зиатдинов, В. М. Ракута. (2012). Системы динамической геометрии как средство компьютерного моделирования в системе современного математического образования. European Journal of Contemporary Education 1(1), 93-100 (PDF, 311 Kb).
6. И. Б. Гарипов, Р. М. Мавлявиев, Э. Д. Хусаинова. (2012). Использование динамической геометрической среды GeoGebra в изучении функционально-графических методов при решении задач с параметрами. Материалы третьего Российского научного семинара "Методы информационных технологий, математического моделирования и компьютерной математики в

фундаментальных и прикладных научных исследованиях" (в рамках международной конференции ИТОН-2012), с. 44-46 (PDF, 298 Kb)

7. Р. А. Зиатдинов, Д. Джарвис. (2013). От редакторов специального выпуска. European Journal of Contemporary Education 4(2), 68-71 (PDF, 311 Kb).